

CENÁRIO PARA CAPTURA DE CREDENCIAIS DE LOGIN EM UMA REDE WI-FI POR MEIO DA ENGENHARIA SOCIAL E EVIL TWIN

Elias Lourenço Oliveira^{1a}; Italo Tiago da Cunha^{1b}

¹ *Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil*

Área: Ciência da Computação/ Graduação

O crescimento do uso de redes sem fio trouxe consigo inúmeros benefícios, mas também ampliou o campo de atuação de agentes mal-intencionados que exploram vulnerabilidades presentes nessas tecnologias. Entre os ataques direcionados a redes Wi-Fi, destaca-se o Evil Twin, uma técnica que consiste na criação de um ponto de acesso falso, configurado para imitar uma rede legítima já conhecida pelos usuários. Ao perceberem um sinal aparentemente confiável e de fácil acesso, muitas vezes com o mesmo nome (SSID) da rede verdadeira, os usuários tendem a se conectar ao ponto falso, expondo seus dados de forma inconsciente. Nesse contexto, o Evil Twin representa não apenas uma exploração de falhas técnicas, mas também de aspectos humanos, já que explora a confiança e o comportamento do usuário diante de opções de conexão. O presente trabalho tem como objetivo propor um cenário para investigação dessa técnica, especificamente no que se refere à captura de credenciais de login em redes sem fio, utilizando-se da manipulação de SSIDs e da intensidade de sinal como fatores determinantes para induzir a conexão. O método proposto envolve a análise das etapas de configuração do ponto de acesso malicioso, bem como a observação da resposta de potenciais usuários diante das opções apresentadas. Embora os resultados ainda não estejam concluídos, espera-se que a pesquisa contribua para uma maior compreensão dos riscos associados ao uso de redes Wi-Fi públicas ou mal configuradas, destacando a necessidade de medidas preventivas, como a conscientização dos usuários e a adoção de práticas seguras de autenticação. Conclui-se que o estudo sobre o Evil Twin é fundamental para o fortalecimento da segurança em ambientes sem fio, uma vez que alia técnicas de ataque a elementos de engenharia social, configurando-se como uma ameaça relevante e atual no cenário da cibersegurança.

Palavras-chave: Ataques em redes sem fio; Cibersegurança; Engenharia social; Evil Twin; Redes Wi-Fi públicas.

a: elias.oliveira@discente.ufj.edu.br

b: italo@ufj.edu.br